

**BOG'CHA YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHINING
PSIXOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Raximova Go'zalhon Olimjonovna
Izboskan tumani 14 Davlat Maktabgacha
Talim Taskiloti direktori

E-mail: Raximovagozalou@gmail.com

Tel: +998 88 233 35 85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17645595>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bog'cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanish jarayoni, suyak va mushak tizimining o'zgarishi, yurak-qon tomir hamda nafas olish organlarining shakllanish xususiyatlari tahlil etilgan. Tadqiqot davomida bolalarning jismoniy rivojlanishida tabiiy omillar bilan bir qatorda pedagogik va psixologik sharoitlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, bolalarda skelet tizimining to'g'ri shakllanishi, yurak faoliyati va o'pkaning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: bog'cha yoshi, jismoniy rivojlanish, skelet tizimi, yurak faoliyati, o'pka hajmi, mushak, nafas olish, psixofiziologik xususiyatlar.

Jahon ta'lim va ilmiy markazlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama sog'lom rivojlanishining nazariy-metodologik va amaliy asoslari hamda zamonaviy modelini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda ham so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim sohasida ham o'ziga xos islohotlar olib borilmoqda. Yangi O'zbekistonning (2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan) taraqqiyot strategiyasi¹ hamda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasining 38-maqsadi "Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini bosqichma-bosqich oshirish", 39-maqsadi "Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish"ga oid belgilangan vazifalar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning har tomonlama intellektual salohiyati, emotsional holatlarining rivojlanishi uchun yaratilgan shart-sharoitlarni tubdan yaxshilashga alohida e'tibor qaratilganligi, jamiyatimiz a'zolari bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarga oid masalalarni ilmiy o'rganishga zarur asos bo'la oladi.

Bog'cha yoshi (3 yoshdan 7 yoshgacha) inson hayotidagi eng faol rivojlanish bosqichlaridan biridir. Bu davrda bolaning jismoniy, aqliy va emotsional o'sishi bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda kechadi. Bolaning tanasida bu davrda sodir bo'ladigan fiziologik o'zgarishlar uning keyingi hayoti, o'qishga tayyorgarligi hamda sog'lom shaxs sifatida shakllanishiga asos bo'ladi. Shu sababli, bog'cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanish jarayonini chuqur o'rganish, ularning to'g'ri o'sishiga yordam beruvchi pedagogik va gigiyenik sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bog'cha yoshidagi bolalarning umumiy jismoniy rivojlanish xususiyatlari shundan iboratki bog'cha yoshidagi bolalarda tana qismlarining o'sishi bir xil sur'atda kechmaydi. Ayniqsa, 3–7 yosh oralig'ida oyoqlar nisbatan tezroq o'sadi. Shu bilan birga, tananing boshqa qismlari — qo'l, tana va bosh — mutanosib ravishda shakllanadi. Biroq bu davrda suyaklar hali to'liq qotmagan, ularning asosiy qismi tog'aysimon holatda bo'ladi. Muskullar ham hali kuchli

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.

emas, shu bois bolalarning uzoq vaqt bir holatda o'tirishi yoki noto'g'ri holatda yurishi skelet tizimining qiyshayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Bog'cha yoshidagi bolalar uchun eng muhim fiziologik jarayonlardan biri — umurtqa pog'onasining shakllanishidir. Bola 7 yoshga to'lganda umurtqa suyagining bo'yin qismida oldinga, ko'krak qismida esa orqaga yo'nalgan tabiiy egilish hosil bo'ladi. Shu shakl bola hayoti davomida saqlanadi. Bu egilishlar tananing to'g'ri holatda saqlanishi va muvozanatni ta'minlash uchun zarur.

Suyak tizimining qotib borishi bilan bir qatorda, bosh suyagi ham tez o'sadi. 3 yoshdan boshlab bosh miya qismini tashkil etuvchi suyaklar — orqa va tepa qismlar nisbatan faol rivojlanadi. 6–7 yosh oralig'ida esa bu o'sish yanada jadallashadi. Bu esa miya hajmining ortishiga, intellektual faoliyatning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Bolaning yurak hajmi bog'cha yoshida chaqaloqlarnikiga qaraganda 4–5 barobar kattalashadi. Ammo yurak muskullari hali yetarlicha mustahkam emas. Shu sababli, yurak har bir qisqarishda organizm uchun zarur bo'lgan qon miqdorini to'liq hayday olmaydi. Bu esa yurak urishining tez bo'lishiga sabab bo'ladi. Bir yoshli bolaning yuragi bir urishda $10,2 \text{ sm}^3$ qon siqib chiqarsa, 7 yoshli bolaning yuragi 23 sm^3 , katta yoshdagi odamning yuragi esa 60 sm^3 atrofida qon siqib chiqaradi.

Bu yoshda yurakning faoliyati nisbatan kuchayadi, qon bosimi asta-sekin ortadi. Shunga qaramay, bolalarda jismoniy yuklama berishda ehtiyotkorlik zarur. Haddan tashqari harakat, stress yoki hissiy zo'riqish yurak faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois jismoniy mashg'ulotlar, o'yinlar va dam olish vaqtlarini muvozanatda tashkil etish muhimdir.

Nafas olish tizimi ham bog'cha yoshida faol rivojlanadi. O'pkaning normal ishlashi bevosita ko'krak qafasining shakli va elastikligiga bog'liq. Kichik yoshdagi bolalarda ko'krak qafasi tor, diafragma tik joylashgan bo'ladi, shu sababli nafas olish yuzaki kechadi. O'pka hajmi kattalashmaganligi tufayli ular chuqur nafas olmay, tez-tez nafas olishga moyil bo'ladilar.

Shunga qaramay, bu davrda o'pkaning hajmi yil sayin ortadi. Ko'krak qafasi kengayadi — yiliga o'rtacha 1–2 sm. Natijada 13–14 yoshda ko'krak qafasi kattalar holatiga yaqinlashadi. Nafas olishning to'g'ri shakllanishi uchun bolalarning ochiq havoda o'yin o'ynashi, nafas mashqlari bajarishi va toza muhitda bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Bog'cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanish omillariga to'g'ri ovqatlanish, gigiyena, harakat faoliyati va ruhiy muvozanat asosiy rol o'ynaydi. Bu davrda bola juda faol bo'lganligi sababli, organizm ko'p miqdorda oqsil, vitamin va minerallarga ehtiyoj sezadi. Shu sababli, bolaning ovqatlanish ratsionida sut mahsulotlari, sabzavot, meva va oqsilga boy mahsulotlar yetarli bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, ochiq havoda bo'lish, harakatli o'yinlar va jismoniy mashg'ulotlar nafaqat mushak va suyak tizimini, balki yurak va nafas olish tizimining to'g'ri rivojlanishiga ham yordam beradi. Pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan harakatli o'yinlar bolalarda koordinatsiya, muvozanat va tezkorlikni rivojlantiradi.

Jismoniy rivojlanish psixologik omillar bilan ham chambarchas bog'liq. Bolaning kayfiyati, emotsional barqarorligi, stress holatlarining kamaytirilishi uning sog'lom o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tarbiyachi va ota-onalar bolaning jismoniy faoliyatini rag'batlantirish bilan birga, mehr-muhabbat, diqqat va iliq muhitni ham ta'minlashlari zarur.

Xulosa qilib aytganda bog'cha yoshidagi bola jismoniy rivojlanishining barcha bosqichlarida organizm tizimlarining muvozanatli o'sishi muhim ahamiyat kasb etadi. Suyak va

mushak tizimining mustahkamlanishi, yurak va o'pkaning faoliyatini yaxshilash, to'g'ri ovqatlanish va harakatli hayot tarzi bolaning sog'lom o'sishini ta'minlaydi. Bu jarayonni pedagogik, gigiyenik va psixologik jihatdan to'g'ri yo'naltirish kelajakda jismonan sog'lom, faol va irodali shaxs tarbiyasining asosi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi 2020-yil 20-sentyabrdagi O'RQ-637-son «Ta'lim to'g'risida» O'RQ-637-son Qonuni // <https://lex.uz/docs/-5013007>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild / Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent: «O'zbekiston», 2018. – 592 b.
4. Vigotskiy L.S. Bola psixologiyasi. Moskva: Pedagogika, 1991.
5. Ахунжанова С.А. Болаларни мактаб таълимига тайёрлаш ҳақида. – Тошкент, 1999.-92 б.
6. Nishanova Z.T, Alimova G.K, Turg'unboeva A.G', Asranboeva M.X. -Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi.-Т-2017.81-б
7. Низаева Р.Ф. Мактабгача ёшдаги болаларни ижтимоийлаштириш. /Ҳақиқий тадқиқотлар. 2020. – Б. 146-150.
8. Салаева М.С. Ўзбек oilalarida ota-ona va farzandlar ўзаро munosabatlarining ижтимоий-психологик хусусиятлари. Психол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т.: ЎЗМУ, 2005. - 24 б.